

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

ШЕРОВ Мансур Болтаевич

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХАВФСИЗЛИК ТИЗИМИ ВА

ИСТИҚБОЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

